

Modelagem Hidrodinâmica 3D de um estuário subtropical, de barras, bifurcado: o caso da baía de Inhambane (Mozambique)

Solana Arteché. G.^{1,2(*)}, Pavo-Fernandez, E.², Mavimbele A.¹, Mathe A¹·V, Gracia V.², Grifoll M.²

¹ Universidade Save, Faculdade de Engenharias e Tecnologias (FET-UniSave) – Maxixe, Moçambique.

² Universidad Politécnica de Catalunya, Laboratório Engenharia Marítima (LIM-UPC) – Barcelona, Espanha.

(*) Email: garteche@unisave.ac.mz

DOI 10.5281/zenodo.15736936

RESUMO

Os autores desenvolveram um modelo hidrodinâmico 3D, de alta resolução e código aberto, para a Baía de Inhambane, em Moçambique. Durante a calibração do modelo, foram realizadas três simulações comparadas com dados observados “*in situ*” de altura da superfície do mar, correntes superficiais, perfis de velocidade na coluna de água, além de perfis de salinidade e temperatura. Embora ainda na fase de calibração, os resultados preliminares indicam uma elevada correlação. Este modelo representa um avanço significativo na gestão marinha da Baía de Inhambane e na administração costeira de forma geral.

Palavras-chave: Regional Ocean Modeling System (ROMS), Modelagem hidrodinâmica

INTRODUÇÃO

Os estuários são componentes altamente valiosos do património natural e dos ecossistemas costeiros, desempenhando um papel crucial na prestação de serviços ecossistêmicos, como o suporte ao desenvolvimento pesqueiro, agrícola e turístico. Nesse contexto, a Baía de Inhambane (IB) não é uma exceção, destacando-se pela sua relevância ecológica e socioeconómica. Neste trabalho descreve-se o modelo utilizado, os dados das observações realizadas “*in-situ*” e as métricas estatísticas utilizadas para a comparação das variáveis modeladas com as observadas. O modelo foi desenvolvido utilizando o “Regional Ocean Modeling” (ROMS), que é um modelo numérico tridimensional, que resolve as equações de Navier-Stokes de Reynolds utilizando as hipóteses hidrostáticas de Boussinesq (Haidvogel, D.B., et al. 2008). A discretização horizontal é baseada em uma malha ortogonal tipo “C de Arakawa”, de 180x280 pontos, (150m x 160m), e a discretização vertical seguindo a batimetria, “*terrain-following*”, com 15 níveis. Uma das características principais do ROMS, que o fazem apropriado para a IB, é o módulo “*Wet&Dry*” que permite o correcto modelagem das barras mareais. A batimetria do modelo elaborou-se com base na digitalização da carta náutica de 1979, completada com dados do ETHOPO1. Para as marés utilizaram-se os anarmónicos mareais “M2”, “S2”, “N2”, “K1”, “O1”, “P1”, “K2”, “Q1” e “M4”, obtidos do TPXOV9 (Egbert, Gary D et al 2002). As condições iniciais e de contorno elaboram-se a partir dos valores da salinidade, temperatura, velocidades da database GLORYS12V1 (CMEMS 2023). Realizaram-se três simulações de 14 dias, completando o ciclo completo de marés de quadratura e sizígia, e os dados das simulações comparam-se com dados das observações de: i)- campanha de campo de Julho 2017, ii)- campanha de campo Fevereiro 2019 (Solana et al 2020, 2025) e iii)- variação do nível do mar (ssh) de Setembro 2011 (Caldwell et al, 2015). Os resultados apresentados na Figura 1 mostram que o valor de SSH simulado é superior ao observado, com uma ligeira diferença de fase. A Figura 2 exhibe o fluxo e as velocidades das correntes na camada superficial, cujos valores são próximos aos observados. Já a Figura 3 compara o trajeto de uma das boias de deriva da campanha com o da simulação, evidenciando percursos e intervalos de velocidades semelhantes.

Fig 1- Na esquerda a variação do nível do mar, em azul os dados observados e em vermelho os dados preliminares do modelo (figura superior Julho 2017 e inferior Setembro 2011).

Fig 2. Na figura podem se apreciar o fluxo das correntes na camada superficiais (0 a 1.5 m)

Fig 3- Na figura podem se apreciar o percurso observado de uma boia de deriva (vermelho) e o percurso do modelo (verde)

Para concluir, confirma-se a criação de um modelo hidrodinâmico 3D de alta resolução, baseado em código aberto, para a Baía de Inhambane, que proporciona uma ferramenta valiosa para a sua gestão sustentável. Como próximos passos, destaca-se a necessidade de aprimorar a correlação dos resultados, incorporando outros fenômenos relevantes, como o coeficiente de arrasto de fundo, o aporte de água doce dos riachos Mutamba e Nhanombe, além de fatores climatológicos.

REFERÊNCIAS

- Caldwell, P. C., M. A. Merrifield, P. R. Thompson. (2015), “Sea level measured by tide gauges from global oceans — the Joint Archive for Sea Level holdings (NCEI Accession 0019568), Version 5.5, NOAA National Centers for Environmental Information”, Dataset, [DOI:10.7289/V5V40S7W](https://doi.org/10.7289/V5V40S7W). (Accessed on 10-July-2024).
- Egbert, Gary D., and Svetlana Y. Erofeeva. (2002), "Efficient inverse modeling of barotropic ocean tides." *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, [DOI: 10.1175/1520-0426\(2002\)019<0183:EIMOBO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0426(2002)019<0183:EIMOBO>2.0.CO;2) (Accessed on 10-July-2024)
- Copernicus Marine Service Information.(2023). “GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_0. Marine Data Store”. [DOI: 10.48670/moi-00021](https://doi.org/10.48670/moi-00021) (Accessed on 10-July-2024).
- Haidvogel, D.B., et al.(2008), “Ocean Forecasting in Terrain-Following Coordinates: Formulation and Skill Assessment of the Regional Ocean Modeling System”. *Journal of Computational Physics*, [DOI: 10.1016/j.jcp.2007.06.016](https://doi.org/10.1016/j.jcp.2007.06.016).
- Solana G., Grifoll, and Espino M,(2020) "Hydrographic Variability and Estuarine Classification of Inhambane Bay (Mozambique)," *Journal of Coastal Research* 95, [DOI, 10.2112/SI95-126.1](https://doi.org/10.2112/SI95-126.1)
- G. Solana, E. Pavo-Fernández, A. Hogueane, M. Espino, C. Sete, A. Mavimbele, V. Gracia, H. Manhice, M. Grifoll, (2025) “Water circulation and salinity distribution in a subtropical bar-built estuary: Inhambane Bay (Mozambique)”, *Journal of African Earth Sciences*, [DOI: 10.1016/j.jafrearsci.2025.105626](https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2025.105626).